

**Центральная Азия в условиях конкуренции мировых держав:
внешнеполитическая позиция Узбекистана**

**Университет мировой экономики и дипломатии
@sevarauralova1501@gmail.com
Уралова Севара Баходировна**

АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются интересы ведущих мировых держав в Центральной Азии с акцентом на внешнеполитические стратегии Китая, России и США. В условиях становления многополярного мирового порядка Центральная Азия, обладая значительными природными ресурсами и выгодным географическим положением, становится одним из ключевых регионов международной конкуренции. В работе анализируется, каким образом крупнейшие центры силы используют политические, экономические и стратегические инструменты для укрепления своего влияния в регионе. Особое внимание уделяется внешнеполитическому курсу Узбекистана в условиях современной геополитической нестабильности, а также изменениям, произошедшим во внешней политике страны за последнее десятилетие. По итогам исследования определяются основные направления внешней политики Узбекистана и их значение для реализации национальных интересов и поддержания региональной стабильности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Центральная Азия, Узбекистан, мировые державы, внешняя политика, международные отношения, геополитика.

ANNOTATSIYA maqolada Markaziy Osiyodagi yetakchi jahon davlatlarining manfaatlari ko'rib chiqilib, Xitoy, Rossiya va AQSh tashqi siyosiy strategiyalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ko'p qutbli dunyo tartibining shakllanishi sharoitida Markaziy Osiyo muhim tabiiy resurslarga va foydali geografik joylashuvga ega bo'lib, xalqaro raqobatning asosiy mintaqalaridan biriga aylanadi. Maqolada eng yirik hokimiyat markazlari mintaqadagi ta'sirini kuchaytirish uchun siyosiy, iqtisodiy va strategik vositalardan qanday foydalanishi tahlil qilinadi. Zamonaviy geosiyosiy beqarorlik sharoitida O'zbekistonning tashqi siyosat yo'nalishiga, shuningdek, so'nggi o'n yil ichida mamlakat tashqi siyosatidagi o'zgarishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari va ularning milliy manfaatlarni ro'yobga chiqarish va mintaqaviy barqarorlikni saqlashdagi ahamiyati aniqlanmoqda.

KALIT SO'ZLAR Markaziy Osiyo, O'zbekiston, jahon kuchlari, tashqi siyosat, xalqaro munosabatlar, geosiyosat.

ABSTRACT The article examines the interests of the leading world powers in Central Asia with an emphasis on the foreign policy strategies of China, Russia, and the United States. With the emergence of a multipolar world order, Central Asia, with its significant natural resources and advantageous geographical location, is becoming one of the key regions of international competition. The paper analyzes how the largest centers of power use political, economic and strategic tools to strengthen their influence in the region. Special attention is paid to the foreign policy course of Uzbekistan in the context of modern geopolitical instability, as well as the changes that have taken place in the country's foreign policy over the past decade. Based on the results of the study, the main directions of Uzbekistan's foreign policy and their importance for the realization of national interests and maintaining regional stability are determined.

KEYWORDS Central Asia, Uzbekistan, world powers, foreign policy, international relations, geopolitics.

ВВЕДЕНИЕ

Центральная Азия на протяжении веков привлекала внимание мировых держав благодаря выгодному географическому положению, благоприятным природным условиям и богатым запасам полезных ископаемых. В последние десятилетия значение региона заметно возросло: он всё чаще рассматривается как один из перспективных центров политического и экономического развития, что усилило интерес к нему со стороны внешних акторов.

Соперничество за влияние в Центральной Азии между Россией, США и Китаем становится всё более выраженным. Столкновение интересов ведущих держав формирует сложную систему международных взаимодействий и одновременно создает новые вызовы и возможности для стран региона. В данных условиях государства Центральной Азии стремятся использовать свое положение для защиты национальных интересов и укрепления суверенитета.

Узбекистан, обладая значительным демографическим, экономическим и политическим потенциалом, занимает особое место в региональных процессах. В последние годы внешнеполитический курс страны претерпел серьезные изменения: от относительно закрытой модели Узбекистан перешел к активной, открытой и многовекторной дипломатии. Были расширены внешнеэкономические связи, заметно улучшены отношения с соседними

государствами, решён ряд пограничных и водных вопросов. В данной статье анализируется внешнеполитическая позиция Узбекистана в условиях усиливающейся конкуренции мировых держав, а также основные направления и приоритеты его современной дипломатической стратегии.

МЕТОДОЛОГИЯ

В работе применяется качественный метод исследования, основанный на анализе вторичных источников. Эмпирическую базу исследования составляют научные монографии, статьи в национальных и зарубежных научных журналах, материалы аналитических центров, данные интернет-СМИ, а также официальные публикации и статистические отчёты. Также использованы результаты ранее проведённых исследований, посвящённых вопросам внешней политики и геополитики Центральной Азии.

Предметом исследования являются внешнеполитические интересы и взаимодействие Китая, России, США и государств Центральной Азии. Для выявления особенностей внешнеполитического курса Узбекистана использован сравнительно-политический метод, позволивший сопоставить приоритеты и стратегии ведущих мировых держав и определить место Узбекистана в системе региональных и международных отношений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Потенциал Центральной Азии

Центральная Азия представляет собой один из наиболее значимых регионов современного мира с точки зрения геополитики, экономики и международной безопасности. Выгодное географическое положение между Европой, Восточной Азией и Ближним Востоком делает регион важным транзитным узлом международных транспортных и торговых маршрутов. Через территорию стран Центральной Азии проходят ключевые сухопутные коридоры, соединяющие Китай и Европейский союз¹.

Важнейшим фактором является и богатый природно-ресурсный потенциал региона. Центральная Азия располагает значительными запасами нефти, природного газа, урана, золота и других стратегически важных полезных ископаемых, что придает региону особое значение в системе мировой энергетической безопасности². Кроме того, стабильный демографический рост и

¹ Pantucci R., Petersen A. *Sinostan: China's Inadvertent Empire*. Oxford University Press, 2022.

² BP Statistical Review of World Energy, 2023.

расширение внутреннего рынка создают дополнительные условия для экономического развития стран региона.

2. Стратегия России

Для России Центральная Азия традиционно является зоной приоритетных национальных интересов, что обусловлено историческими связями, экономическим сотрудничеством и вопросами региональной безопасности. Москва использует такие механизмы влияния, как Евразийский экономический союз и Организация Договора о коллективной безопасности, направленные на укрепление интеграции и стабильности в регионе³.

Особое внимание Россия уделяет вопросам военно-политического сотрудничества, борьбе с угрозами терроризма и экстремизма, а также контролю за миграционными процессами. В энергетической сфере Россия сохраняет значительные позиции, участвуя в реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли стран Центральной Азии⁴.

3. Стратегия Китая

Китай рассматривает Центральную Азию как ключевой элемент инициативы «Один пояс — один путь»⁵. Регион играет важную роль в обеспечении сухопутного сообщения между Китаем и Европой. Пекин активно инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры, промышленности и энергетики стран Центральной Азии.

Особый интерес для Китая представляет энергетическая безопасность, поскольку регион является одним из важных источников поставок природного газа. При этом китайская стратегия строится на принципах экономического партнёрства и невмешательства во внутренние дела государств региона, что способствует укреплению его позиций.

4. Стратегия США

Соединённые Штаты Америки рассматривают Центральную Азию как важный

³ Poita, Y. (2023). *Russia's geopolitical strategy in Central Asia*. New Geopolitics.

⁴ Petersen A., Barysch K. *Russia, China and the Geopolitics of Energy in Central Asia*. CER, 2012.

⁵ Rolland N. *China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative*. NBR, 2017.

регион в контексте глобальной безопасности и геополитического баланса. Американская стратегия направлена на поддержку суверенитета государств региона, развитие рыночной экономики, демократических институтов и гражданского общества⁶.

Важную роль в политике США в Центральной Азии долгое время играл афганский фактор⁷. Несмотря на сокращение военного присутствия, Вашингтон продолжает взаимодействовать со странами региона посредством форматов политического диалога, программ экономической помощи и образовательных инициатив.

5. Политика Узбекистана

Узбекистан занимает особое место в Центральной Азии благодаря своему географическому положению, демографическому потенциалу и уровню экономического развития. В последние годы внешняя политика страны претерпела значительные изменения, перейдя к активной многовекторной модели международных отношений.

Приоритетами внешней политики Узбекистана являются укрепление добрососедских отношений, развитие регионального сотрудничества, привлечение иностранных инвестиций и обеспечение национальной безопасности⁸. Страна активно развивает партнерство как с Россией и Китаем, так и с США и международными организациями. Узбекистан последовательно выступает за превращение Центральной Азии в регион устойчивого развития и стабильности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ потенциала Центральной Азии и стратегических интересов ведущих мировых держав позволяет сделать вывод о формировании в регионе сложной системы многоуровневого геополитического взаимодействия. Центральная Азия перестала быть периферийным пространством мировой политики и всё больше превращается в один из ключевых узлов глобальной конкуренции. Это связано не только с её ресурсным потенциалом, но и с

⁶ U.S. Department of State. *U.S. Strategy for Central Asia 2019–2025*.

⁷ Cooley A. *Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia*. Oxford University Press, 2019.

⁸ Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. *Основные приоритеты внешней политики*.

растущей ролью транспортно-логистических коридоров, связывающих Восток и Запад.

Сравнительный анализ стратегий России, Китая и США показывает, что при наличии общих интересов — таких как стабильность, безопасность и экономическое развитие региона — подходы этих акторов существенно различаются. Россия делает акцент на военно-политическую интеграцию, коллективную безопасность и экономические связи в постсоветском пространстве. Китай, в свою очередь, выступает как главный экономический инвестор, ориентированный на долгосрочное инфраструктурное и энергетическое присутствие. Стратегия США носит более политико-идеологический характер и направлена на поддержку суверенитета государств региона и развитие институтов гражданского общества.

Такое наложение различных векторных стратегий создаёт для государств Центральной Азии как новые возможности, так и серьёзные вызовы. С одной стороны, усиливается приток инвестиций, расширяются внешнеэкономические связи, формируются новые транспортные маршруты. С другой — возрастает риск втягивания стран региона в жёсткое геополитическое соперничество, что может негативно сказаться на внешнеполитической самостоятельности и внутренней устойчивости.

Особое место в этих процессах занимает Узбекистан, который в последние годы демонстрирует активную и прагматичную внешнюю политику. Политика открытости, укрепление связей с соседними государствами и развитие многовекторного сотрудничества с ведущими мировыми центрами силы позволяют стране усиливать собственные позиции в регионе. Вместе с тем сохранение стратегического баланса между различными внешними партнёрами остаётся одной из ключевых задач узбекской дипломатии.

Таким образом, современная Центральная Азия представляет собой пространство не только конкуренции, но и взаимодействия мировых держав. Устойчивость региона во многом будет зависеть от способности государств выстраивать взвешенную внешнюю политику, ориентированную на национальные интересы, а также от уровня региональной кооперации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Центральная Азия в условиях формирования многополярного мира занимает всё более значимое место в системе международных отношений. Ее геополитическое положение, природные ресурсы, демографический потенциал и транспортные возможности превращают регион в объект стратегических интересов ведущих мировых держав.

Анализ стратегий России, Китая и США показывает, что каждая из этих стран стремится укрепить своё присутствие в регионе, используя собственные политические, экономические и военные инструменты. Это формирует сложную конфигурацию международных отношений в Центральной Азии, в рамках которой государства региона вынуждены проводить гибкую и многовекторную внешнюю политику.

Узбекистан, занимая центральное положение в регионе, демонстрирует пример активной дипломатии, основанной на принципах добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и открытости. Последовательная реализация реформ и расширение внешнеэкономических связей позволяют стране укреплять свои позиции на международной арене и вносить вклад в формирование стабильной Центральной Азии.

В целом можно сделать вывод, что дальнейшее развитие региона будет во многом зависеть от способности стран Центральной Азии сохранять баланс интересов между ведущими мировыми центрами силы, одновременно укрепляя внутреннюю устойчивость, экономический потенциал и региональное сотрудничество. Только при таких условиях Центральная Азия сможет реализовать свой стратегический потенциал как самостоятельный и значимый актор международных отношений.

Список литературы:

1. Pantucci R., Petersen A. Sinostan: China's Inadvertent Empire. Oxford University Press, 2022.
2. BP Statistical Review of World Energy, 2023.
3. Poita, Y. (2023). Russia's geopolitical strategy in Central Asia. New Geopolitics
4. Petersen A., Barysch K. Russia, China and the Geopolitics of Energy in Central Asia. CER, 2012.

INNOVATIVE PUBLICATION

5. Rolland N. China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative. NBR, 2017.
6. U.S. Department of State. U.S. Strategy for Central Asia 2019–2025.
7. Cooley A. Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia. Oxford University Press, 2019.
8. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. Основные приоритеты внешней политики.